

Analoge humanoide Roboter aus dem 18. Jahrhundert

Zahlreiche Unternehmen aus China, Japan Kanada, UK und den USA bieten verblüffende digitale humanoide Roboter an. Sie sind stationär oder mobil und handeln anscheinend autonom, manche werden allerdings im Hintergrund ferngesteuert. Menschenähnliche Automaten, auch Androiden genannt, gibt es jedoch bereits seit Jahrhunderten. Diese analogen Geschöpfe sind meist an einen festen Standort gebunden, gewisse können aber auch laufen. Analoge humanoide Roboter benötigen keinen elektrischen Strom. Sie haben einen Federantrieb.

Herbert Bruderer

Der Franzose Jacques Vaucanson setzte mit seinen analogen Automaten (1738) Maßstäbe. Neben seiner verdauenden Ente fertigte er einen Trommler und Flötenspieler (vgl. Abb. 1). Seine Geräte sind leider nicht erhalten. Vaucanson war auch an der Entwicklung des lochstreifengesteuerten Webstuhls (1745) beteiligt.

Abb. 1: Figurenautomaten von Jacques Vaucanson. Die beiden mechanischen Musikanten wurden zerstört, die Ente ist offenbar verbrannt. Radierung. 18. Jahrhundert. © Bayerisches Nationalmuseum, München, Deutschland, Inventarnummer NN 2620. Foto: Daniela Karl, CC BY-NC-ND 4.0

Der wohl bekannteste mechanische Schachspieler ist der Schachtürke (1769) von Wolfgang von Kempelen (vgl. Abb. 2). Es war jedoch ein Scheinautomat, denn darin war ein menschlicher Spieler verborgen. Diese Maschine wurde, wie auch andere Androiden, in manchen Ländern vorgeführt.

Abb. 2: Schachtürke von Wolfgang von Kempelen. Quelle: Joseph Friedrich Freyherr zu Racknitz,: Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung, Joh. Gottl. Immanuel Breitkopf, Leipzig und Dresden 1789

Zu den schönsten historischen Maschinenmenschen gehören die Hackbrettspielerin (1784) von Peter Kinzing und David Roentgen, die sich im Musée des arts et métiers in Paris befindet. Die drei nach wie vor funktionsfähigen Automaten der Jaquet-Droz – der Zeichner, der Schriftsteller und die Musikerin (1774) – gelten als die weltweit ausgereiftesten Androiden (vgl. Abb. 3). Sie werden regelmässig im Musée d'art et d'histoire in Neuenburg (Schweiz) öffentlich vorgeführt. Die drei Figuren schmücken die Titelseite meines neuen Buchs *Wendepunkte in der analogen und digitalen Welt*.

Abb. 3: Musikerin von Henri-Louis Jaquet-Droz. © Musée d'art et d'histoire, Neuenburg. Foto: Stefano Iori

Neben diesen stationären Maschinen gibt es auch Androiden, die laufen können. Ein prächtiges Beispiel ist die Fée carabosse (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Laufroboter Fée carabosse. „Alte bucklige Hexe“. Herkunft unbekannt. © Musée d'horlogerie du Locle, Château des Monts, Le Locle NE, Foto: Renaud Sterchi

Quellen

- Bailly, Christian: Automaten. Das goldene Zeitalter 1848–1914, Hirmer Verlag München 1988, 359 Seiten
- Beyer, Annette: Faszinierende Welt der Automaten. Uhren, Puppen, Spielereien, Verlag D. W. Callwey, München 1983, 255 Seiten
- Bruderer, Herbert: Turning Points in the Analog and Digital World, Association for Computing Machinery, New York, 2026, 520 pages, 533 illustrations, 34 tables
- Bruderer, Herbert: Wendepunkte in der analogen und digitalen Welt, De Gruyter Oldenbourg, Berlin, Boston 2026, 430 Seiten, 533 Abbildungen, 34 Tabellen
- Chapuis, Alfred; Droz, Edmond: Les automates. Figures artificielles d’hommes et d’animaux. Histoire et technique, Editions du Griffon, Neuenburg 1949, 433 Seiten
- Doyon, André; Liaigre, Lucien: Jacques Vaucanson. Mécanicien de génie, Presses universitaires de France, Paris 1996, XIII, 558 Seiten
- Junier, Caroline; Künzi, Claude-Alain (Hg.): Automates et merveilles. Les Jaquet-Droz et Leschot, Editions Alphil, Neuenburg 2012, 80 Seiten
- Maingot, Éliane: Les automates, Librairie Hachette, Paris 1959, 96 Seiten
- Perregaux, Charles: Les Jaquet-Droz et leurs automates, Imprimerie Wolfrath & Sperlé, Neuenburg 1906, 55 Seiten
- Perregaux, Charles; Perrot, F.-Louis: Les Jaquet-Droz et Leschot, Attinger Frères, éditeurs, Neuenburg 1916, X, 270 Seiten
- Richter, Siegfried: Wunderbares Menschenwerk. Aus der Geschichte der mechanischen Automaten, Edition Leipzig 1989, 164 Seiten
- Spillemaecker, Chantal (Hg.): Vaucanson & l’homme artificiel. Des automates aux robots, Presses universitaires de Grenoble, Grenoble 2010, 128 Seiten
- Voskuhl, Adelheid: Androids in the enlightenment. Mechanics, artisans, and cultures of the self, University of Chicago press, Chicago, London 2013, XIII, 279 Seiten

Herbert Bruderer
Seehaldenstrasse 26
Postfach 47
CH-9401 Rorschach
Schweiz/Switzerland
+41 71 855 77 11
herbert.bruderer@bluewin.ch
bruderer@retired.ethz.ch

1. Januar 2026